

oTree 6 によるオンラインアンケートの構築と Render へのデプロイ手順

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年3月27日

概要

本研究ノートでは、oTree 6 (バージョン 6.0.13) を用いたオンラインアンケートの作成手順と、クラウドプラットフォーム Render へのデプロイ方法を記録する。有機栽培に関する調査票を題材とし、プロジェクトの初期構築からデプロイ完了までの一連の工程と、その過程で遭遇した問題点および解決策を整理する。

目次

1	開発環境	3
2	プロジェクトの構築	3
2.1	ディレクトリ構成	3
2.2	依存パッケージの管理	4
2.3	oTree 設定ファイル	4
2.4	アンケートの設計	5
2.5	oTree 実装の参照元	5
3	ローカルでの動作確認	6
3.1	開発サーバーの起動	6
3.2	データの取得	7
4	Render へのデプロイ	7
4.1	デプロイ方法の選択	7
4.2	Render MCP の設定	7
4.3	サービスの作成	7
4.4	環境変数	8
4.5	render.yaml (Blueprint)	9
5	デプロイ時のトラブルシューティング	9

5.1	ビルド失敗：requirements.txt の形式不正	9
5.2	起動失敗：_static ディレクトリの欠如	10
6	デプロイ後の運用	10
6.1	デプロイ URL	10
6.2	データのエクスポート	11
6.3	自動デプロイ	11
6.4	GitHub リポジトリの非公開設定	11
7	Render の料金体系	11
7.1	2層構造の課金モデル	11
7.2	サービスプラン別料金	12
7.3	課金の仕組みと停止方法	12
7.4	ワークスペースプランの比較	13
7.5	無料インスタンスの制約	13
8	Render スキルと MCP ツール	14
8.1	Render スキル一覧	14
8.2	Render MCP ツール一覧	14
8.3	本プロジェクトで使ったツール	14
9	まとめ	15
	用語集	16
	参考サイト	16
付録 A	サンプルスクリプト全文	17
A.1	設定・デプロイ関連ファイル	18
A.2	oTree アプリ本体	20
A.3	テンプレート HTML	24
A.4	補助ファイル	27
付録 B	ローカル実行確認とスクリーンショット	27
B.1	実行確認	27
B.2	スクリーンショット	28

1 開発環境

本手順で使用した環境を表 1 に示す。

表 1 開発環境

項目	バージョン・仕様
OS	Linux (x86_64)
Python	3.13.11
パッケージ管理	uv
oTree	6.0.13
データベース	PostgreSQL 18 (Render Postgres Free インスタンス)
デプロイ先	Render (Hobby ワークスペース + Free インスタンス)
リポジトリ	GitHub (プライベート)
AI アシスタント	Claude Code (Claude Opus 4.6)

2 プロジェクトの構築

2.1 ディレクトリ構成

oTree 6 では、Django ベースの旧構造から大幅に簡素化されたディレクトリ構成を採用している。最終的なプロジェクト構成を以下に示す。

プロジェクト構成

```
1 <your-project-name>/ # リポジトリ名は各自で設定
2 settings.py # oTree設定ファイル
3 pyproject.toml # Python依存関係定義
4 requirements.txt # pip用依存関係 (デプロイ用)
5 render.yaml # Render Blueprint定義
6 .gitignore
7 _static/ # 静的ファイル (CSS・画像等)
8 .gitkeep
9 _templates/ # 共通テンプレート
10 .gitkeep
11 organic_survey/ # アンケートアプリ
12 __init__.py # モデル・ページ定義
13 Introduction.html # 各ページのテンプレート
14 Demographics.html
15 Awareness.html
16 PurchaseBehavior.html
17 Attitudes.html
18 WillingnessToPay.html
19 Comments.html
20 ThankYou.html
```

注意

`_static/` および `_templates/` ディレクトリは oTree の起動時に必須である。これらが存在しない場合、`RuntimeError: Directory '_static' does not exist` が発生しアプリケーションが起動しない (第 5.2 節参照)。

2.2 依存パッケージの管理

`pyproject.toml` にて依存パッケージを管理する。本研究ノートでは再現性を優先し、主要依存パッケージのバージョンを明示的に固定した。Render での本番運用には PostgreSQL が必要となるため、`psycopg2-binary` を含める。

pyproject.toml (抜粋)

```
1 [project]
2 name = "<your-project-name>"          # 各自のプロジェクト名を設定
3 requires-python = ">=3.13"
4 dependencies = [
5     "otree==6.0.13",
6     "psycopg2-binary==2.9.11",
7 ]
```

2.3 oTree 設定ファイル

`settings.py` の主要な設定項目を以下に示す。

settings.py (主要部分)

```
1 from os import environ
2
3 SESSION_CONFIGS = [
4     dict(
5         name='organic_survey',
6         display_name='有機栽培に関するアンケート',
7         app_sequence=['organic_survey'],
8         num_demo_participants=1,
9     ),
10 ]
11
12 LANGUAGE_CODE = 'ja'
13 REAL_WORLD_CURRENCY_CODE = 'JPY'
14
15 ADMIN_USERNAME = 'admin'
16 ADMIN_PASSWORD = environ.get('OTREE_ADMIN_PASSWORD', 'admin')
17 SECRET_KEY = environ.get('OTREE_SECRET_KEY',
18     'development_secret_key_change_in_production')
```

補足

LANGUAGE_CODE = 'ja' を設定することで、oTree 組み込みの UI 要素（「Next」→「次へ」、
「Back」→「戻る」、バリデーションメッセージ等）が自動的に日本語化される。oTree 6.0.13
には日本語ロケールファイルが同梱されている。

2.4 アンケートの設計

有機栽培に関するアンケートは以下の 8 ページで構成した（表 2）。

表 2 アンケート構成

ページ	クラス名	内容
1	Introduction	導入説明（所要時間・匿名性の説明）
2	Demographics	年齢・性別・職業
3	Awareness	有機栽培の認知度・有機 JAS 認証の知識
4	PurchaseBehavior	購買頻度・購入場所
5	Attitudes	健康・環境・味への態度（5 段階リッカート）
6	WillingnessToPay	価格プレミアムへの支払意思額
7	Comments	自由記述
8	ThankYou	完了・謝辞

oTree 6 では、モデル定義・ページ定義・ページ順序のすべてをアプリディレクトリの `__init__.py` に記述する。テンプレート HTML はページクラスと同名のファイルを同一ディレクトリに配置する。

注意

本チュートリアルアンケート設問は、oTree の機能を示すためのサンプルであり、特定の既存調査票や論文に基づくものではない。デモグラフィック、認知度、購買行動、態度（リッカート尺度）、支払意思額（WTP）など、農業経済学・消費者行動研究で頻出のテーマを一般的な構成にまとめたものである。実際の研究で使用する際には、研究目的に応じて先行研究の調査票を参考にし、設問の妥当性・信頼性を検討した上で再設計することを推奨する。

2.5 oTree 実装の参照元

本プロジェクトの `organic_survey/__init__.py` および各 HTML テンプレートは、単一のサンプルスクリプトをそのまま転記したものではない。oTree 公式ドキュメントの複数のチュートリアル・リファレンスを参照し、調査アプリ向けに再構成した。参照先と反映内容を以下に明記する。

oTree Tutorial: Part 1: Simple survey

https://otree.readthedocs.io/en/latest/tutorial/part1_studio.html

参考にした点は、Player に回答項目を定義し、Page クラスに `form_model = 'player'` と `form_fields` を設定して複数ページのサーベイを構成する基本形である。本プロジェクトでは同チュートリアル の 2 ページ構成を 8 ページ構成へ拡張し、`page_sequence` と `SESSION_CONFIGS` の記述方法を参考にした。

oTree Forms

<https://otree.readthedocs.io/en/latest/forms.html>

`IntegerField(min=..., max=...)`, `choices=[...]`, `[value, display]` 形式の選択肢、`widget=widgets.RadioSelect`, `blank=True`、およびテンプレート側の `{{ formfields }}` と `{{ next_button }}` の使い方を参照した。年齢、性別、認知度、購買頻度、態度項目、自由記述欄の実装はこのページの記法に従っている。

oTree Models

<https://otree.readthedocs.io/en/latest/models.html>

`BasePlayer` を継承した `Player` モデルの構成を参照した。また、`IntegerField`、`BooleanField`、`LongStringField` の使い分けと、`C.NAME_IN_URL`、`C.NUM_ROUNDS` などの定数定義もこのページに基づいている。`comments` を `LongStringField` とした点もこの記述に基づく。

oTree Pages

<https://otree.readthedocs.io/en/latest/pages.html>

ページ遷移を `page_sequence` で定義する点、各ページを `Page` クラスとして記述する点を参照した。本プロジェクトでは `is_displayed()` や `before_next_page()` は使用していないが、将来的な条件分岐や後処理の拡張先として同ページを参照した。

oTree Templates

<https://otree.readthedocs.io/en/latest/templates.html>

各テンプレートで使用している `{{ block title }}`、`{{ block content }}`、`{{ formfields }}`、`{{ next_button }}` のテンプレート構文はこのページの説明に基づく。

補足

要するに、`organic_survey/__init__.py` の実装骨格は oTree 公式のサーベイ・フォーム・モデル・ページ定義の資料を組み合わせたものであり、設問文そのものは本研究ノート用に独自に作成した。

3 ローカルでの動作確認

3.1 開発サーバーの起動

```
1 uv run otree devserver
```

`http://localhost:8000` にアクセスし、Demo ページからアンケートを実行する。

3.2 データの取得

oTree 管理画面 (/ExportIndex/) から CSV 形式でデータをダウンロードできる。API エンドポイントを直接使用する場合：

```
1 curl -u admin:admin http://localhost:8000/api/export_app?app=organic_survey
```

4 Render へのデプロイ

4.1 デプロイ方法の選択

Render へのデプロイには以下の方法がある (表 3)。

表 3 Render デプロイ方法の比較

方法	利点	制約
Dashboard (Blueprint)	GUI で完結	手動操作が必要
Render CLI	既存サービス管理・Blueprint 検証	Blueprint インスタンス作成は別手段が必要
Render MCP + AI	AI ツールから直接操作	初期設定が必要

本手順では Render MCP (Model Context Protocol) を用いて Claude Code から直接サービスを作成した。

4.2 Render MCP の設定

Render API キーを取得し、Claude Code に MCP サーバーを追加する。

```
1 # APIキーの取得先:
2 # https://dashboard.render.com/u/*/settings#api-keys
3
4 # MCP サーバーの追加
5 claude mcp add --transport http render \
6   https://mcp.render.com/mcp \
7   --header "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>"
```

注意

設定反映のため、Claude Code の再起動または MCP 設定の再読み込みが必要になる場合がある。再起動後にワークスペースの選択を求められる場合がある。

4.3 サービスの作成

Render MCP を通じて以下のリソースを作成した。

1. **PostgreSQL データベース:** Render Postgres の Free インスタンスはワークスペースあたり 1 つまでで、作成から 30 日で期限切れになる。既存の Free DB がある場合は新規作成できないため、既存のものを流用するか、有料インスタンスを利用する必要がある。
2. **Web サービス:** GitHub リポジトリと連携し、自動デプロイを有効にする。

注意

Render 公式ドキュメントでは、Free インスタンスは検証・学習用途向けであり、本番アプリケーションには使用しないことが推奨されている。実際の調査運用では、少なくとも有料の Web Service と有料の PostgreSQL を検討すべきである。

Web サービス作成時の主要パラメータ：

Web サービス設定

```

1 name:      otree-survey
2 runtime:   python
3 repo:      https://github.com/<user>/<repo> # 各自のリポジトリURL
4 branch:    main
5 buildCommand: pip install -r requirements.txt
6 startCommand: otree prodserver $PORT
7 plan:      free
8 region:    singapore

```

4.4 環境変数

表 4 に設定すべき環境変数を示す。

表 4 Render 環境変数

変数名	値	備考
OTREE_PRODUCTION	1	本番モード有効化
OTREE_ADMIN_PASSWORD	(任意)	管理画面パスワード
OTREE_SECRET_KEY	(任意)	セッション暗号化キー
PYTHON_VERSION	3.13.11	Render で使用する Python バージョン
DATABASE_URL	(PostgreSQL 接続文字列)	DB 永続化に必要

注意

DATABASE_URL を設定しない場合、oTree は SQLite を使用する。Render の Free web service ではファイルシステムがエフェメラル（一時的）であるため、デプロイやサービス再起動のたびに SQLite のデータが消失する。本番運用時には必ず PostgreSQL の DATABASE_URL を設定すること。

4.5 render.yaml (Blueprint)

render.yaml は Infrastructure as Code (IaC) としてデプロイ構成をバージョン管理するために使用できる。本プロジェクトでは参考用に作成したが、実際のデプロイは MCP 経由で直接行った。

render.yaml

```
1 databases:
2   - name: otree-db
3     plan: free
4     databaseName: otree
5     user: otree
6
7 services:
8   - type: web
9     name: otree-survey
10    runtime: python
11    plan: free
12    buildCommand: pip install -r requirements.txt
13    startCommand: otree prodserver $PORT
14    envVars:
15      - key: OTREE_PRODUCTION
16        value: "1"
17      - key: OTREE_ADMIN_PASSWORD
18        generateValue: true
19      - key: OTREE_SECRET_KEY
20        generateValue: true
21      - key: DATABASE_URL
22        fromDatabase:
23          name: otree-db
24          property: connectionString
25      - key: PYTHON_VERSION
26        value: "3.13.11"
```

5 デプロイ時のトラブルシューティング

デプロイ過程で遭遇した 2 つの問題とその解決策を記録する。

5.1 ビルド失敗：requirements.txt の形式不正

■症状 pip install -r requirements.txt が以下のエラーで失敗する。

```
1 ERROR: Invalid requirement: 'Resolved 16 packages in 285ms':
2 Expected end or semicolon (after name and no valid version specifier)
```

■原因 uv export コマンドの実行時に、進捗メッセージ (Resolved 16 packages in 285ms) が標準出力に混入し、requirements.txt の 1 行目に書き込まれた。pip はこの行をパッケージ指

定として解釈しようとしてエラーとなる。

■解決策 requirements.txt から該当行を削除する。再発防止として、uv export 実行時に標準エラー出力をリダイレクトする：

```
1 uv export --no-hashes --format requirements-txt \  
2 2>/dev/null > requirements.txt
```

5.2 起動失敗：_static ディレクトリの欠如

■症状 ビルドは成功するが、サービス起動時に以下のエラーで異常終了する。

```
1 RuntimeError: Directory '_static' does not exist
```

■原因 oTree は起動時に _static ディレクトリの存在を前提とする。ローカル開発環境では空ディレクトリとして作成していたが、Git は空ディレクトリを追跡しないため、リモートリポジトリには含まれず、Render 上のクローンにも存在しなかった。

■解決策 空ディレクトリに .gitkeep ファイルを配置し、Git の追跡対象とする。

```
1 touch _static/.gitkeep _templates/.gitkeep  
2 git add _static/.gitkeep _templates/.gitkeep  
3 git commit -m "Add .gitkeep to preserve empty directories"  
4 git push origin main
```

6 デプロイ後の運用

6.1 デプロイ URL

デプロイ成功後、以下の形式の URL でサービスにアクセスできる。URL は Render が自動的に割り当てるため、各自のデプロイごとに異なる。

- Demo ページ (テスト用) : <https://<service-name>.onrender.com/demo>
- 管理画面 : <https://<service-name>.onrender.com>
- 参加者用アンケート URL : 管理画面または Demo ページでセッション作成後に生成される固有リンク
- Render ダッシュボード : <https://dashboard.render.com/web/<service-id>>

補足

<service-name> と <service-id> はデプロイ時に Render が割り当てる。具体的な URL は Render ダッシュボードまたは list_services ツールで確認できる。

6.2 データのエクスポート

管理画面 (/ExportIndex/) から CSV 形式でデータをダウンロードできる。API からの取得も可能である：

```
1 curl -u admin:<password> \  
2 https://<service-name>.onrender.com/api/export_app?app=organic_survey
```

6.3 自動デプロイ

GitHub リポジトリの main ブランチにプッシュすると、Render が自動的に新しいデプロイを開始する (auto-deploy 有効時)。デプロイ状況は Render MCP またはダッシュボードから確認できる。

6.4 GitHub リポジトリの非公開設定

リポジトリはプライベートに設定した。Render は GitHub 連携の認証が済んでいれば、プライベートリポジトリからも問題なくデプロイできる。以下の操作には GitHub CLI (gh コマンド) を使用する。

補足

GitHub CLI (gh) は GitHub 公式のコマンドラインツールである。<https://cli.github.com/> からインストールできる。macOS では `brew install gh`、Linux では各ディストリビューションのパッケージマネージャまたは公式インストールスクリプトで導入する。初回使用時には `gh auth login` で GitHub アカウントの認証が必要となる。

```
1 # 各自のリポジトリを指定  
2 gh repo edit <user>/<repo> \  
3 --visibility private \  
4 --accept-visibility-change-consequences
```

7 Render の料金体系

7.1 2層構造の課金モデル

Render の料金は、**ワークスペースプラン**と**サービス利用料**の2層構造で構成される (表 5)。ワークスペースプランはチーム管理や帯域幅などの基盤機能に対する月額料金であり、各サービス (Web Service、PostgreSQL 等) の計算リソースは別途従量課金される。すなわち、Professional プランに加入しても、サービスごとの利用料は別途発生する。

表 5 Render の 2 層課金構造

課金層	内容	料金例
ワークスペースプラン サービス利用料	チーム管理・帯域幅・サポート等 各サービスの計算リソース	Professional: \$19/ユーザー/月 秒単位の従量課金

7.2 サービスプラン別料金

ワークスペースプランとは独立に、各サービスのプランを選択する（表 6）。表中の月額額は 1 ヶ月間フル稼働した場合の目安であり、実際の課金は秒単位の従量制である。

表 6 主要サービスのプラン別料金（2026 年 3 月時点）

サービス	プラン	月額（目安）	スペック
Web Service	Free	\$0	512MB RAM, 0.1 CPU
	Starter	\$7	512MB RAM, 0.5 CPU
	Standard	\$25	2GB RAM, 1 CPU
	Pro	\$85	4GB RAM, 2 CPU
PostgreSQL	Free	\$0	256MB RAM (30 日制限)
	Basic 1GB	\$19	1GB RAM
	Pro 4GB	\$55	4GB RAM

7.3 課金の仕組みと停止方法

サービス利用料は月額固定ではなく、**秒単位の従量課金**（prorated by the second）である。サービスの状態と課金の関係を表 7 に示す。

表 7 サービス状態と課金の関係

操作	状態	課金
サービス稼働中	running	秒単位で課金される
サービス停止（suspend）	suspended	課金停止
サービス削除（delete）	deleted	課金停止（削除までの分のみ請求）
Free プランのスリープ	sleeping	課金なし

例えば、Starter プラン（月額目安\$7）の Web Service を作成し、1 日で削除した場合の請求額は約\$0.23（= \$7 / 30 日）程度となる。不要になったサービスは削除すれば以降の費用は発生しない。

注意

アンケート調査の実施期間のみサービスを稼働させ、調査終了後に削除またはサスペンドすることで費用を最小限に抑えられる。ただし、サービス削除前にデータのエクスポートを忘れないこと。

7.4 ワークスペースプランの比較

Hobby（無料）プランと Professional プランの主な機能差を表 8 に示す。

表 8 ワークスペースプランの比較

機能	Hobby（無料）	Professional（\$19/ユーザー/月）
チームメンバー	不可	10 名まで
帯域幅	100 GB/月	500 GB/月
水平オートスケーリング	なし	あり
プレビュー環境	なし	あり
ビルドパイプライン	標準	高速
ログ保持期間	7 日	14 日
HTTP リクエストログ	なし	あり
OpenTelemetry メトリクス送信	なし	あり
プライベートリンク	なし	3 接続まで
Webhook	なし	1 つ
サポート	メールのみ	チャット対応

オンラインアンケートの運用においては、Professional プランの以下の機能が特に有用である。

- **水平オートスケーリング:** 回答者が集中した際にインスタンスを自動増設し、応答遅延を防止できる。
- **プレビュー環境:** アンケートの修正・追加をプルリクエスト単位でテストしてから本番に反映できる。
- **HTTP リクエストログ・メトリクス:** 回答状況のモニタリングやパフォーマンスの分析に活用できる。
- **長いログ保持期間:** デバッグやインシデント調査時に 14 日分のログを参照できる。

7.5 無料インスタンスの制約

Render の Free インスタンスには以下の制約がある点に留意する。

- Free web service は 15 分間リクエストがないとスリープ状態になり、次回アクセス時に起動に数十秒を要する（コールドスタート）。
- Free web service にはワークスペースあたり月 750 時間の無料稼働枠があり、使い切ると当月

末までサービスがサスペンドされる。

- Free Render Postgres は作成から 30 日で期限切れとなり、その後 14 日間の猶予期間を過ぎると削除される。
- Free web service のファイルシステムはエフェメラルであり、デプロイごとにローカルファイルが初期化される。
- Free Render Postgres はワークスペースあたり 1 つに制限される。

8 Render スキルと MCP ツール

Render CLI 2.10 以降には、AI コーディングツール（Claude Code 等）と連携するためのスキル機能が用意されている。以下のコマンドでインストールできる。

```
1 render skills install
```

8.1 Render スキル一覧

本稿執筆時点で Render 公式ドキュメントに明記されているスキルを表 9 に示す。各スキルはユーザーの意図に応じて AI アシスタントが自動的に起動する。

表 9 Render スキル一覧

スキル名	機能
render-deploy	コードベースを分析し、 <code>render.yaml</code> の生成や MCP 経由でのサービス作成を行う。Blueprint 方式と直接作成方式を自動選択する。
render-debug	デプロイ失敗時にログ・メトリクス・データベース状態を分析し、エラー原因（環境変数不足、ポートバインド、メモリ不足等）を特定して修正案を提示する。
render-monitor	稼働中サービスのヘルスチェック、パフォーマンスメトリクス、リソース使用量をリアルタイムで確認する。

8.2 Render MCP ツール一覧

スキルが内部で使用する MCP ツール（Model Context Protocol コマンド）を表 10 に示す。これらは Claude Code 等の AI アシスタントから Render の API を直接操作する。

8.3 本プロジェクトで使用したツール

本プロジェクトのデプロイおよびデバッグでは、以下の MCP ツールを使用した。

1. `list_workspaces / select_workspace`: ワークスペースの確認と選択。
2. `create_web_service`: Web サービスの作成（ランタイム、ビルドコマンド、環境変数等を指定）。
3. `list_deploys`: デプロイ状態の確認（`build_in_progress`、`live`、`update_failed` 等）。

表 10 主要な Render MCP ツール

カテゴリ	ツール名	機能
サービス管理	<code>list_services</code>	全サービス一覧の取得
サービス管理	<code>get_service</code>	サービスの詳細情報取得
サービス管理	<code>create_web_service</code>	Web サービスの作成
サービス管理	<code>update_environment_variables</code>	環境変数の更新
デプロイ	<code>list_deploys</code>	デプロイ履歴の取得
デプロイ	<code>get_deploy</code>	デプロイ詳細の取得
データベース	<code>create_postgres</code>	PostgreSQL インスタンスの作成
データベース	<code>list_postgres_instances</code>	PostgreSQL 一覧の取得
データベース	<code>get_postgres</code>	PostgreSQL 詳細の取得
データベース	<code>query_render_postgres</code>	SQL クエリの実行 (読み取り専用)
ログ・メトリクス	<code>list_logs</code>	ログの検索・フィルタリング
ログ・メトリクス	<code>get_metrics</code>	CPU・メモリ・HTTP レイテンシ等の取得
その他	<code>list_workspaces</code>	ワークスペース一覧の取得
その他	<code>select_workspace</code>	操作対象ワークスペースの選択
その他	<code>create_cron_job</code>	Cron ジョブの作成

4. `list_logs`: ビルドログ・ランタイムログの取得によるエラー原因の特定。
5. `list_postgres_instances` / `get_postgres`: 既存 PostgreSQL インスタンスの確認。

補足

MCP ツールを使用するには、事前に Render MCP サーバーの設定が必要である (第 4.2 節参照)。一方、`render skills install` はスキルを導入するコマンドであり、MCP サーバーへの接続設定を代替するものではない。

9 まとめ

oTree 6 と Render を組み合わせることで、オンラインアンケートを比較的容易に構築・公開できることを確認した。主な知見を以下に整理する。

1. oTree 6 は簡素なディレクトリ構成を採用しており、1つの `__init__.py` にモデルとページの定義を集約できる。
2. `LANGUAGE_CODE = 'ja'` の設定により、UI 要素の日本語化が組み込みロケールで対応される。
3. Render MCP を活用することで、AI コーディングツールから直接クラウドサービスの作成・管理が可能である。
4. デプロイ時には `requirements.txt` の形式と空ディレクトリの Git 管理に注意が必要である。
5. 本番運用時には `DATABASE_URL` の設定による PostgreSQL 接続が不可欠である。

用語集

本研究ノートで使用した主要用語を以下に整理する。

oTree	経済実験やオンライン調査を構築するための Python ベースのフレームワーク。
Render	Web サービスやデータベースをクラウド上で運用するための PaaS (Platform as a Service)。
Session config	oTree で 1 つの実験・調査セッションを定義する設定。settings.py の SESSION_CONFIGS に記述する。
app_sequence	1 つのセッションで実行するアプリの順序を示す設定。本プロジェクトでは調査アプリ 1 本のみで構成している。
page_sequence	1 つの oTree アプリ内で表示するページクラスの順序。回答者の画面遷移を定義する。
form_model	フォーム入力をどのデータモデルに保存するかを示す指定。本稿では各ページで 'player' を用いている。
form_fields	そのページで表示・保存するフィールド名のリスト。各設問ページの入力項目を定義する。
Blueprint	Render における Infrastructure as Code の仕組み。render.yaml を用いてサービス構成を宣言的に記述する。
MCP	Model Context Protocol の略。AI アシスタントが外部サービスの API やツールを扱うための連携方式。
DATABASE_URL	アプリケーションが利用するデータベース接続先を表す環境変数。oTree を Render 上で永続運用する際に重要である。
PostgreSQL	本プロジェクトで使用するリレーショナルデータベース管理システム。回答データの永続保存に用いる。
エフェメラルファイルシステム	再起動や再デプロイのたびに内容が失われる一時的なファイルシステム。Free web service 上のローカル SQLite 保存が不適切な理由である。
devserver	oTree のローカル開発用サーバー起動コマンド。デバッグ表示付きで動作確認を行うために使う。
prodserver	oTree の本番運用向けサーバー起動コマンド。Render では通常これを startCommand に設定する。
Demo ページ	oTree 管理画面の簡易テスト用ページ。セッションを即時作成し、参加者リンクを取得できる。

参考サイト

本研究ノートで使用した主要なソフトウェア・サービスの公式サイトを以下に示す。

oTree 公式サイト <https://www.otree.org/>

oTree の概要、チュートリアル、サンプルコードが掲載されている。

oTree ドキュメント <https://otree.readthedocs.io/>

API リファレンス、設定項目、テンプレート記法などの技術文書。

oTree Tutorial: Part 1: Simple survey https://otree.readthedocs.io/en/latest/tutorial/part1_studio.html

単純なサーベイヤプリを構築する公式チュートリアル。

oTree Forms <https://otree.readthedocs.io/en/latest/forms.html>

form_fields、RadioSelect、`{{ formfields }}` などの説明。

oTree Models <https://otree.readthedocs.io/en/latest/models.html>

IntegerField、BooleanField、LongStringField の説明。

oTree Pages <https://otree.readthedocs.io/en/latest/pages.html>

Page クラスと page_sequence の説明。

oTree Templates <https://otree.readthedocs.io/en/latest/templates.html>

テンプレート構文と `{{ next_button }}` の説明。

oTree GitHub リポジトリ <https://github.com/oTree-org/otree>

ソースコード、Issue、リリースノート。

Render 公式サイト <https://render.com/>

サービス概要、料金プラン、ダッシュボード。

Render ドキュメント <https://render.com/docs>

デプロイ手順、Blueprint 仕様、環境変数設定、トラブルシューティング。

Render Pricing <https://render.com/pricing>

ワークスペースプランと各サービスインスタンスの料金表。

Render Coding Agents ドキュメント <https://render.com/docs/llm-support>

Render スキルの導入方法と公式スキル一覧。

Render MCP ドキュメント <https://render.com/docs/mcp-server>

AI コーディングツール向けの MCP (Model Context Protocol) 連携の設定方法。

GitHub CLI (gh) <https://cli.github.com/>

GitHub 公式コマンドラインツール。リポジトリ管理、PR 操作等に使用。

uv <https://docs.astral.sh/uv/>

高速な Python パッケージマネージャ。依存関係の管理と仮想環境の構築に使用。

Claude Code <https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code>

Anthropic 社の AI コーディングアシスタント。MCP 連携による Render 操作に使用。

付録 A サンプルスクリプト全文

本付録には、本研究ノートで解説したサンプルプロジェクトの主要ファイルを全文収録する。空ディレクトリ保持用の `_static/.gitkeep` と `_templates/.gitkeep` は内容を持たないため省略した。

A.1 設定・デプロイ関連ファイル

A.1.1 settings.py

```
1 from os import environ
2
3 SESSION_CONFIGS = [
4     dict(
5         name='organic_survey',
6         display_name='有機栽培に関するアンケート',
7         app_sequence=['organic_survey'],
8         num_demo_participants=1,
9     ),
10 ]
11
12 SESSION_CONFIG_DEFAULTS = dict(
13     real_world_currency_per_point=1.00,
14     participation_fee=0.00,
15     doc="",
16 )
17
18 PARTICIPANT_FIELDS = []
19 SESSION_FIELDS = []
20
21 LANGUAGE_CODE = 'ja'
22 REAL_WORLD_CURRENCY_CODE = 'JPY'
23 USE_POINTS = False
24
25 ADMIN_USERNAME = 'admin'
26 ADMIN_PASSWORD = environ.get('OTREE_ADMIN_PASSWORD', 'admin')
27
28 DEMO_PAGE_INTRO_HTML = """
29 有機栽培に関するオンラインアンケートです。
30 """
31
32 SECRET_KEY = environ.get('OTREE_SECRET_KEY', 'development_secret_key_change_in_
    production')
```

A.1.2 pyproject.toml

```
1 [project]
2 name = "kklab-render-otree-survey"
3 version = "0.1.0"
4 description = "oTree online survey about organic farming"
5 readme = "README.md"
6 requires-python = ">=3.13"
7 dependencies = [
8     "otree==6.0.13",
```

```
9 "psycopg2-binary==2.9.11",  
10 ]
```

A.1.3 requirements.txt

```
1 # This file was autogenerated by uv via the following command:  
2 #   uv export --no-hashes --format requirements-txt  
3 aiofiles==0.6.0  
4     # via otree  
5 click==7.1.2  
6     # via uvicorn  
7 h11==0.16.0  
8     # via uvicorn  
9 itsdangerous==1.1.0  
10    # via otree  
11 markupsafe==1.1.1  
12    # via  
13    #   otree  
14    #   wtforms  
15 otree==6.0.13  
16    # via kklab-render-otree-survey  
17 psycopg2-binary==2.9.11  
18    # via kklab-render-otree-survey  
19 python-multipart==0.0.5  
20    # via otree  
21 six==1.17.0  
22    # via python-multipart  
23 sqlalchemy==1.3.22  
24    # via  
25    #   otree  
26    #   wtforms-sqlalchemy  
27 starlette==0.14.1  
28    # via otree  
29 uvicorn==0.13.4  
30    # via otree  
31 websockets==10.1  
32    # via otree  
33 wtforms==2.3.3  
34    # via  
35    #   otree  
36    #   wtforms-sqlalchemy  
37 wtforms-sqlalchemy==0.2  
38    # via otree
```

A.1.4 render.yaml

```
1 databases:  
2   - name: otree-db
```

```
3   plan: free
4   databaseName: otree
5   user: otree
6
7 services:
8   - type: web
9     name: otree-survey
10    runtime: python
11    plan: free
12    buildCommand: pip install -r requirements.txt
13    startCommand: otree prodserver $PORT
14    envVars:
15      - key: OTREE_PRODUCTION
16        value: "1"
17      - key: OTREE_ADMIN_PASSWORD
18        generateValue: true
19      - key: OTREE_SECRET_KEY
20        generateValue: true
21      - key: DATABASE_URL
22        fromDatabase:
23          name: otree-db
24          property: connectionString
25      - key: PYTHON_VERSION
26        value: "3.13.11"
```

A.2 oTree アプリ本体

A.2.1 organic_survey/__init__.py

```
1 from otree.api import *
2
3
4 doc = """
5 有機栽培に関するオンラインアンケート
6  """
7
8
9 class C(BaseConstants):
10     NAME_IN_URL = 'organic_survey'
11     PLAYERS_PER_GROUP = None
12     NUM_ROUNDS = 1
13
14
15 class Subsession(BaseSubsession):
16     pass
17
18
19 class Group(BaseGroup):
20     pass
```

```
21
22
23 class Player(BasePlayer):
24     # === デモグラフィック情報 ===
25     age = models.IntegerField(
26         label='年齢',
27         min=18,
28         max=100,
29     )
30     gender = models.IntegerField(
31         label='性別',
32         choices=[
33             [1, '男性'],
34             [2, '女性'],
35             [3, 'その他'],
36             [4, '回答しない'],
37         ],
38         widget=widgets.RadioSelect,
39     )
40     occupation = models.IntegerField(
41         label='職業',
42         choices=[
43             [1, '会社員'],
44             [2, '自営業'],
45             [3, '公務員'],
46             [4, '学生'],
47             [5, '主婦・主夫'],
48             [6, '無職'],
49             [7, 'その他'],
50         ],
51     )
52
53     # === 有機栽培の認知・知識 ===
54     awareness = models.IntegerField(
55         label='有機栽培（オーガニック）について、どの程度知っていますか？',
56         choices=[
57             [1, 'よく知っている'],
58             [2, 'ある程度知っている'],
59             [3, '聞いたことはあるが詳しくない'],
60             [4, 'ほとんど知らない'],
61         ],
62         widget=widgets.RadioSelect,
63     )
64     knowledge_certification = models.BooleanField(
65         label='日本の有機JAS認証制度を知っていますか？',
66         choices=[
67             [True, 'はい'],
68             [False, 'いいえ'],
69         ],
```

```
70     widget=widgets.RadioSelect,
71 )
72
73 # === 購買行動 ===
74 purchase_frequency = models.IntegerField(
75     label='有機栽培の農産物をどのくらいの頻度で購入しますか？ ',
76     choices=[
77         [1, 'ほぼ毎日'],
78         [2, '週に数回'],
79         [3, '月に数回'],
80         [4, '年に数回'],
81         [5, 'ほとんど購入しない'],
82     ],
83     widget=widgets.RadioSelect,
84 )
85 purchase_location = models.IntegerField(
86     label='有機栽培の農産物を主にどこで購入しますか？ ',
87     choices=[
88         [1, 'スーパーマーケット'],
89         [2, '専門店・自然食品店'],
90         [3, '直売所・ファーマーズマーケット'],
91         [4, 'オンラインショップ'],
92         [5, '購入しない'],
93     ],
94     widget=widgets.RadioSelect,
95 )
96
97 # === 有機栽培への態度 ===
98 attitude_health = models.IntegerField(
99     label='有機栽培の農産物は健康に良いと思いますか？ ',
100     choices=[
101         [1, 'とてもそう思う'],
102         [2, 'ややそう思う'],
103         [3, 'どちらともいえない'],
104         [4, 'あまりそう思わない'],
105         [5, '全くそう思わない'],
106     ],
107     widget=widgets.RadioSelect,
108 )
109 attitude_environment = models.IntegerField(
110     label='有機栽培は環境保全に貢献していると思いますか？ ',
111     choices=[
112         [1, 'とてもそう思う'],
113         [2, 'ややそう思う'],
114         [3, 'どちらともいえない'],
115         [4, 'あまりそう思わない'],
116         [5, '全くそう思わない'],
117     ],
118     widget=widgets.RadioSelect,
```

```
119 )
120 attitude_taste = models.IntegerField(
121     label='有機栽培の農産物は味が良いと思いますか？ ',
122     choices=[
123         [1, 'とてもそう思う'],
124         [2, 'ややそう思う'],
125         [3, 'どちらともいえない'],
126         [4, 'あまりそう思わない'],
127         [5, '全くそう思わない'],
128     ],
129     widget=widgets.RadioSelect,
130 )
131
132 # === 支払意思額 ===
133 wtp_premium = models.IntegerField(
134     label='慣行栽培の農産物と比べて、有機栽培の農産物にどの程度の価格プレミアムを支払えますか？ ',
135     choices=[
136         [1, '同じ価格でないと買わない (0%) '],
137         [2, '10%程度高くても買う'],
138         [3, '20%程度高くても買う'],
139         [4, '30%程度高くても買う'],
140         [5, '50%以上高くても買う'],
141     ],
142     widget=widgets.RadioSelect,
143 )
144
145 # === 自由記述 ===
146 comments = models.LongStringField(
147     label='有機栽培について、ご意見や感想があればお書きください。',
148     blank=True,
149 )
150
151
152 # --- Pages ---
153
154 class Introduction(Page):
155     pass
156
157
158 class Demographics(Page):
159     form_model = 'player'
160     form_fields = ['age', 'gender', 'occupation']
161
162
163 class Awareness(Page):
164     form_model = 'player'
165     form_fields = ['awareness', 'knowledge_certification']
166
```

```
167
168 class PurchaseBehavior(Page):
169     form_model = 'player'
170     form_fields = ['purchase_frequency', 'purchase_location']
171
172
173 class Attitudes(Page):
174     form_model = 'player'
175     form_fields = ['attitude_health', 'attitude_environment', 'attitude_taste']
176
177
178 class WillingnessToPay(Page):
179     form_model = 'player'
180     form_fields = ['wtp_premium']
181
182
183 class Comments(Page):
184     form_model = 'player'
185     form_fields = ['comments']
186
187
188 class ThankYou(Page):
189     pass
190
191
192 page_sequence = [
193     Introduction,
194     Demographics,
195     Awareness,
196     PurchaseBehavior,
197     Attitudes,
198     WillingnessToPay,
199     Comments,
200     ThankYou,
201 ]
```

A.3 テンプレート HTML

A.3.1 organic_survey/Introduction.html

```
1 {{ block title }}
2     有機栽培に関するアンケート
3 {{ endblock }}
4
5 {{ block content }}
6     <div class="card bg-light mb-3">
7         <div class="card-body">
8             <p>
```

```
9           本アンケートは、有機栽培（オーガニック）に対する意識や購買行動について調査するも  
10          のです。  
11          </p>  
12          <p>  
13              所要時間は約5分です。ご回答いただいた内容は統計的に処理され、個人が特定されること  
14              はありません。  
15          </p>  
16          <p>  
17              全6ページの設問にお答えください。  
18          </p>  
19          </div>  
20      </div>  
21      {{ next_button }}  
22  {{ endblock }}
```

A.3.2 organic_survey/Demographics.html

```
1  {{ block title }}  
2      基本情報  
3  {{ endblock }}  
4  
5  {{ block content }}  
6      {{ formfields }}  
7  
8      {{ next_button }}  
9  {{ endblock }}
```

A.3.3 organic_survey/Awareness.html

```
1  {{ block title }}  
2      有機栽培の認知度  
3  {{ endblock }}  
4  
5  {{ block content }}  
6      {{ formfields }}  
7  
8      {{ next_button }}  
9  {{ endblock }}
```

A.3.4 organic_survey/PurchaseBehavior.html

```
1  {{ block title }}  
2      購買行動  
3  {{ endblock }}  
4  
5  {{ block content }}
```

```
6     {{ formfields }}
7
8     {{ next_button }}
9 {{ endblock }}
```

A.3.5 organic_survey/Attitudes.html

```
1 {{ block title }}
2     有機栽培への態度
3 {{ endblock }}
4
5 {{ block content }}
6     {{ formfields }}
7
8     {{ next_button }}
9 {{ endblock }}
```

A.3.6 organic_survey/WillingnessToPay.html

```
1 {{ block title }}
2     支払意思額
3 {{ endblock }}
4
5 {{ block content }}
6     {{ formfields }}
7
8     {{ next_button }}
9 {{ endblock }}
```

A.3.7 organic_survey/Comments.html

```
1 {{ block title }}
2     ご意見・ご感想
3 {{ endblock }}
4
5 {{ block content }}
6     {{ formfields }}
7
8     {{ next_button }}
9 {{ endblock }}
```

A.3.8 organic_survey/ThankYou.html

```
1 {{ block title }}
2     アンケート完了
3 {{ endblock }}
4
```

```
5 {{ block content }}
6     <div class="card bg-light mb-3">
7         <div class="card-body">
8             <p>ご回答いただきありがとうございました。</p>
9             <p>本アンケートの結果は、有機栽培に関する研究に活用させていただきます。</p>
10        </div>
11    </div>
12 {{ endblock }}
```

A.4 補助ファイル

A.4.1 main.py

```
1 def main():
2     print("Hello from kklab-render-otree-survey!")
3
4
5 if __name__ == "__main__":
6     main()
```

付録 B ローカル実行確認とスクリーンショット

B.1 実行確認

2026年3月27日に、ローカル環境で以下のコマンドにより開発サーバーを起動し、サンプルアプリの動作確認を行った。

```
1 .venv/bin/python .venv/bin/otree devserver 8765
```

確認手順は以下のとおりである。

1. <http://127.0.0.1:8765/demo> にアクセスし、Demo ページから `organic_survey` セッションを作成した。
2. 参加者リンクを用いてアンケート画面を開き、Introduction から ThankYou まで全8ページを送信した。
3. 各ページの GET/POST が正常に処理され、最終ページ ThankYou まで遷移できることを確認した。

実行時に確認できたページ遷移順は以下のとおりである。

Introduction → Demographics → Awareness → PurchaseBehavior → Attitudes → WillingnessToPay → Comments → ThankYou

補足

以下のスクリーンショットは `devserver` 実行時に取得したため、画面下部に oTree の Debug info が表示されている。これは開発モード固有の表示であり、アプリの異常ではない。

B.2 スクリーンショット

Demo

有機栽培に関するアンケート

有機栽培に関するオンラインアンケートです。
To add to this list, create a new session config.

図 1 Demo ページに表示されたサンプルアプリ

基本情報

年齢

性別
 男性
 女性
 その他
 回答しない

職業

[次へ](#)

oTreeで動作

Debug info	
Restart as new participant	
Basic info	
ID in group	1
Group	2
Round number	1

図 2 Demographics ページ（基本情報入力画面）

アンケート完了

ご回答いただきありがとうございました。
本アンケートの結果は、有機栽培に関する研究に活用させていただきます。

[oTreeで動作](#)

Debug info	
Restart as new participant	
Basic info	
ID in group	1
Group	3
Round number	1
Participant	P1
Participant label	
Session code	rkumxv01

図3 ThankYou ページ（回答完了画面）